

SUN'IY INTELLEKT VA XALQARO TIJORAT NIZOLARINI HAL QILISHNING KELAJAGI

Toshmatov Sardorbek Baxriddin o'g'li

Toshkent davlat yuridik universitet magistratura bosqichi talabasi

toshmatosardorbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17452363>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 27-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Sun'iy intellekt (AI), Xalqaro tijorat, Arbitraj, Nizolarni hal qilish, Avtomatlashtirish, Etik tamoyillar, Huquqiy jihatlar.

ABSTRACT

Ushbu maqola xalqaro tijorat nizolarini hal qilishda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining roli va ta'sirini o'rganilgan. AI arbitraj jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi. Biroq, maqolada Alning inson arbitrlarini to'liq almashtira olmasligi, shuningdek, uning etik va huquqiy jihatlari muhokama qilingan. Xalqaro tijoratda Aidan foydalanishning afzalliklari va muammolari, shuningdek, kelajakda qanday tartibga solish zarurligi haqida fikrlar keltiriladi.

Hozirgi globallashtirish sharoitida xalqaro tijorat nizolarini hal qilish mexanizmlari tubdan o'zgarib bormoqda. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari arbitraj tizimiga keng qamrov va chuqur transformatsiya olib kelmoqda, bu esa huquqshunoslar, tijorat subyektlari va davlat institutlari oldiga yangi vazifalar qo'yimoqda. U nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy sohalarda ham keng qo'llanilmoqda. Xalqaro tijoratda sun'iy intellektning roli tobora ortib bormoqda, bu esa tijorat nizolarini hal qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, tijorat jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt yordamida kompaniyalar o'z mijozlari haqida ko'proq ma'lumot to'plash, ularning ehtiyojlarini aniqlash va shunga muvofiq xizmatlar yoki mahsulotlar taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. **Bundan tashqari**, sun'iy intellekt xalqaro tijoratda raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Kompaniyalar sun'iy intellekt yordamida o'z mahsulotlarini va xizmatlarini yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa o'z navbatida, tijorat nizolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi, chunki samarali va raqobatbardosh kompaniyalar o'zaro nizolarni hal qilishda ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ladi. Jumladan, ushbu maqolada sun'iy intellektidan nizolarni hal qilish jarayonlarida foydalanis hamda unga doir bo'lgan boshqa jarayonlarga oid fikr va qarashlar muhokama qilinadi.

Muhokama va natijalar

Sun'iy intellekt (AI) odatda inson aqlini talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan tizimlar va algoritmlarni ishlab chiqishga qaratilgan kompyuter fanining bir tarmog'idir. Masalan, AI naqshlarni taniy oladi, muammolarni hal qiladi va ma'lumotni taqdim

etadi. Sun'iy intellektning imkoniyatlari juda katta va undan foydalanish jamiyatning barcha sohalarida, jumladan, huquqshunoslik amaliyotida ham jiddiy o'zgarishlarga olib keladi.¹ Sun'iy intellektning ligistik nuqtai nazardan tarif berilganda Oksford lug'atida sun'iy intellekt "ko'rish qobiliyati, nutqni aniqlash, qaror qabul qilish va bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish kabi odatda inson aql-zakovati talab qilinadigan vazifalarni bajarishga qodir kompyuter tizimlarining tarixi va rivojlanishi" deb ta'riflanadi.² "Sun'iy intellekt" atamasini yaratgan bo'lishi mumkin bo'lgan olim Jon Makkarti buni "mashinani shunday tutishi mumkinki, agar odam shunday yo'l tutsa, aqlli deb ataladi" deb ta'riflaydi.³ Qizig'i shundaki, ikkala ta'rifda ham inson aql-zakovati mos yozuvlar nuqtasi sifatida ishlatiladi. Ular sun'iy intellektni "odatda inson aql-idrokini talab qiladigan vazifalar" va "odam shunday yo'l tutganida aqlli deb hisoblanishi mumkin bo'lgan vazifalar"⁴ bilan solishtirganda tasvirlaydi. Sun'iy intellektga asoslangan arbitraj kontseptual muammolarni keltirib chiqarmaydi Xususan, AI bilimlarni to'plash va oldingi tajribalardan o'rganish uchun algoritmlar va katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalangan holda ishlaydi. Vaqt o'tishi bilan tizim yaxshilanadi, bu esa o'zi ishlab chiqaradigan natijani tekshirishga yordam beradigan xatti-harakatlar va ma'lumotlarning namunalarni aniqlashga imkon beradi. Shunday ekan savol tug'ilish mumkin, bu jarayonga nisbatan sun'iy intellektni qo'llash yoki qo'llamaslikka doir xalqaro hujjatlarda qanday talab mavjudligi masalasi aniqlashtirish lozim. Jumladan, umumiy amaliyotga ko'ra, tijorat munosabatlari ishtirokchilari o'zlari tanlagan har qanday arbitraj nizoni topshirishlari mumkin va rasmiy nuqtai nazardan ular o'rtasida tuzilgan arbitraj kelishuvi tushunchasida arbitraj inson bo'lishi kerak.⁵ Sun'iy intellektning arbitraj sudyasi sifatida tayinlanishi "UNISTRALning Xalqaro arbitraj to'g'risidagi namunaviy Qonuni"ga va "Xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to'g'risidagi Nyu-York Konvensiyasi"ga muvofiq, arbitraj kelishuvi ta'rifiga zid bo'lmaydi. Bu davlatlar qonunlariga zid bo'lmasa, tijorat munosabatlari ishtirokchilari nizoni o'zlari tanlagan har qanday arbitrajga topshirishlari mumkin va rasmiy nuqtai nazardan arbitraj sudyasi inson bo'lishi kerakligini tushunchasini anglatmaydi.⁶ Shunday ekan, sun'iy intellekt (*bundan keying o'rinlarda AI*) dan arbitrajda qaysi o'rinlarda foydalana olishni muhokam qilish o'rinli hisoblandi. Londonning qiroliycha Mariya universiteti **Professor M. Sheremining** fikriga ko'ra, AI tizimi nizolarni hal qilishda insoning to'liq o'rnini bosa olmaydi. Balki, ba'zi bir funktsiyalarni bajaradi. Shuningdek, **Professor P.M. Morxat** bu fikrlarni qo'shilgan holatda, Agarda nizolarni hal qilish jarayonida AIga qandaydir ma'muriy funktsiyalarini bajarish yuklanadigan bo'lsa, u

¹ Artificial Intelligence in arbitration: use, challenges and limitations.

<https://journal.arbitration.ru/ru/analytics/mezhdunarodnyy-arbitrazh-3-0-kak-iskusstvennyy-intellekt-izmenit-razreshenie-sporov/>.

² URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/artificial_intelligence.

³ Каплан Д. Искусственный интеллект: что нужно знать всем (2016).

⁴ Международный арбитраж 3.0: как искусственный интеллект изменит разрешение споров

https://journal.arbitration.ru/ru/analytics/mezhdunarodnyy-arbitrazh-3-0-kak-iskusstvennyy-intellekt-izmenit-razreshenie-sporov/#_ftn1.

⁵ Красиков Д.В. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы использования в практике международного арбитража. <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-problemy-i-perspektivy-ispolzovaniya-v-praktike-mezhdunarodnogo-arbitrazha>.

⁶ "Xalqaro tijorat arbitraj to'g'risida"gi UNCITRAL namunaviy Windows faollashtirish qonuni

<https://uncitral.un.org/ru/cloud/dispute%20resolution>.

“sudiya yordamchisi” maqomiga ega bo’ladi.⁷ Professor *Erik Brynjolfsson* AI tizimining nizolarni hal qilishda standart va texnik jihatdan sodda nizolarni hal qilishda 70-80% samaradorlik beradi. Ammo, Murakkab geosiyosiy va etik qarashlarni talab qiladigan nizolarda 20-30% imkoniyat bo’lish haqida fikri bildiradi.⁸ London Qirolicha Meri universiteti *professori M.Scherer* o’zining “Xalqaro arbitrajda- sun’iy intellekt nizolarni hal qilishni qanday o’zgartiradi” nomli maqolasida sun’iy intellektning xalqaro sohadagi amaliyotga ta’sirini baholashga harakat qiladi.⁹ U tijorat arbitraji sohadagi asosiy rollardan biri hisoblangan partiyaning vakili, arbitraj sudyasi va ayniqsa qonun chiqaruvchini texnologiya bilan to’liq almashtirish haqida gapira olmaymiz degan xulosaga keladi. O’zbek olimlardan *Professor Said Gulyamov va Mokhinur Bakhramova* fikricha, AI uchta keng yordamchi maqsadga xizmat qiladi deb ta’kidlaydi. Xususan, hakamlarga ularning ishi va yoki arbitrajdagi protsesslar, faktlarni to’plash va tahlil qilishda hamda taqdim etish orqali qaror qabul qilish funksiyalari bajarishda yordam beradi.¹⁰ Bizning fikrimizcha, sun’iy intellekt format yoki funkisiya ham emas balki jarayon bo’lib u inson harakatiga taqlid qilish uchun yaratilgan dastur hisoblandi. U inson kabi hissiy qobiliyatga ega bo’lmaganligi sababli uni nizolarni hal qilishda barcha jarayonlarga nisbatan qo’llab bo’lmaydi. Jumladan, Nemis sudlarida sud jarayonlarida Aldan foydalanish bo’yicha bir qator tajribalar o’tkazishgan unga ko’ra, **Frankfurt mintaqaviy sudi FraUKe** (Frankfurter Urteils-Konfigurator Elektronisch) tizimini aviayo’lovchilar huquqlari bo’yicha ommaviy ishlarni ko’rishda qaror qabul qilishga yordam berishi uchun sinovdan o’tkazgan. Bu tizim aviakompaniyalar bilan bog’liq nizolarda, xususan yo’lovchilarning huquqlari buzilganda yuzaga keladigan ko’p sonli o’xshash ishlarni ko’rib chiqish va hal qilishda yordamchi vosita sifatida xizmat qilgan.¹¹ **Stuttgart Oliy sudi esa OLGA (Oberlandesgerichtsassistent)** tizimini dizel dvigatellar emissiyasi skandali bilan bog’liq ommaviy ishlarni ko’rishda qo’llagan. OLGA tizimi apellyatsiya shikoyatlarini tasniflash va qaror qabul qilish namunalarini aniq faktlarga moslashtirish uchun ishlab chiqilgan. Bu tizim ayniqsa Volkswagen kompaniyasining dizel dvigatellarida emissiya ko’rsatkichlarini soxtalashtirish bilan bog’liq ko’p sonli ishlarni ko’rib chiqishda muhim ahamiyat kasb etgan. Garchi bu ikki tizim ham sudlar tomonidan ijobiy baholangan bo’lsa-da, 2022-yilda Germaniyaning bir nechta oliy sud raislari ishtirokidagi konferensiyada muhim masalalar ko’tarilgan. Konferensiyada tayyorlangan pozitsiya hujjatida AI yaqin kelajakda inson qaror qabul qilish jarayonini to’liq almashtira olmasligi ta’kidlangan. Uning sababini bir nechta asoslar bilan izohlayd. **Birinchidan**, Sud tizimida paydo bo’lgan asosiy xavotir - sudyalarning bunday avtomatlashgan tizimlarga haddan tashqari tayanib qolishlari va vaqt o’tishi bilan mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini yo’qotishlari mumkinligi. Ya’ni, texnologiyaga ortiqcha ishonch sudyalarning kasbiy mahoratiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

⁷ Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Братко, И. Е. Волуевич, В. И. Готов и др.; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. Т. 2. 480 с.

⁸ International Court of Arbitration AI Studies (2024). <https://letranlaw.com/insights/how-generative-ai-is-shaping-the-future-of-arbitration>.

⁹ Scherer M. Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? A Study examining international arbitration // Journal of international arbitration. – Alphen aan den Rijn. 2019. – Vol. 36, N 5. – P. 539–574.

¹⁰ S Gulyamov, M Bakhramova, Digitalization of international arbitration and dispute resolution by artificial intelligence. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=oTxyzXYAAAAAJ&citation_for_view=oTxyzXYAAAAAJ:4TOpqqG69KYC.

¹¹ Hessen und Brandenburg kooperieren beim KI-Projekt „FraUKe“ <https://hessen.de/presse/hessen-und-brandenburg-kooperieren-beim-ki-projekt-frauke>.

Ikkinchidan, huquqshunos olimlar avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish jarayonlari qo'llanilganda, qaror qabul qilishda hisobga olinadigan barcha omillarni sinchkovlik bilan o'rganish imkoniyati bo'lishi uchun asosiy algoritmi ochiq oshkor qilishni talab qilishmoqda. Bu talabning asosiy maqsadi - sud qarorlarining shaffofligi va adolatligini ta'minlash hamda AI tizimlarining xolisligiga ishonch hosil qilish. Bu tajribalar AI tizimlarining sud jarayonlarida yordamchi vosita sifatida foydali bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan bo'lsa-da, ular hali murakkab huquqiy masalalarni hal qilishda to'liq mustaqil qaror qabul qila olmasligini ham yaqqol namoyon qilgan. Shuningdek, Ba'zi bir yurisdiksiyalarda arbitrlarni tanlab berish uchun Aidan foydalanish masalasida bahsli fikrlar mavjud. Jumladan, Ularning **bir qismi** taraflar uchun xolis, adolatli va mustahkam hakamni tanlab berish qulay hisoblab, u hakamning faoliyatini tahlil qilish orqali tomonlar uchun eng munosib bo'lgan arbitrlarni tanlab bera oladi deya ta'kidlaydi. Ammo ularning **boshqa bir qismi** nizo taraflari odatda o'z nuqtai nazarlariga xayrixoh bo'lgan va ularning foydasiga qaror qilishga moyil bo'lgan hakamlarni qidirganligi tufayli bu jarayoni qiyin hisoblashadi.¹² Shuningdek, ular o'z fikrlari izohlab tarixiy ma'lumotlarda irq va jins bilan bog'liq kamsitishlar mavjud bo'lgani uchun, AI ham shu xatoliklarni takrorlashi mumkinligi to'g'risidagi fikrlarni ilgar suradi. Masalan AQSHning Legal AI kompaniyasi Voltaire advokatlar va sud ishlari bo'yicha maslahatchilarga ommaviy Big ma'lumotlarni, shu jumladan ijtimoiy media postlarini tahlil orqali potentsial sudyalarni tezkor tahlil qilish imkonini beradigan ilovani ishga tushirgan. Shunday bo'lsa-da ular ham AI tizimining ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish qobiliyati hali ham savol ostida. Postda, AI ba'zan noto'g'ri ma'lumotlarni keltirib chiqarishi va bu muammo huquqiy kontekstda jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin emasligini kafolatlay olmagan.¹³

Ko'pgina olimlar nizolarni hal qilish tizimiga sun'iy intellekt tizimini joriy etish mavzusiga shubha bilan qarashlariga qaramay, boshqalari sun'iy intellekt nizolarni hal qilish jarayoniga bir necha usul bilan jalb qilinishi mumkin, degan fikrda. Sun'iy intellektdan adolat vositasi sifatida foydalanib, hozirgi vaqtda nizolarni hal qilishni osonlashtiradigan va xalqaro arbitrlar ishiga o'xshash dasturlar faol ishlab chiqilmoqda. Xususan, Amerikaning **SmartSettle** platformasi xizmati raqamli xizmatlar bozorida taqdim etilgan bo'lib, pul nizolarini neytral tomon (vositachi) ishtirokisiz hal qilish uchun mo'ljallangan. Huquq normalarini solishtirganda, ularning iyerarxiyasi va yuridik kuch darajasini aniqlash maqsadida. Shunday qilib, yetakchi IBM kompaniyasi minglab huquqiy hujjatlar, me'yoriy hujjatlar va sud ishlarini tahlil qilish va baholash orqali huquqiy savollarga qisqa vaqt ichida javob berishga godir bo'lgan Watson superkompyuterini yaratdi. Shuningdek, Aidan nizolarni hal qilishda ro'yxatga olish va professional tarjima jaroyoni amalga oshirish funksiyasi bu jarayonda AI to'liq inson ya'ni jarayon ishtirokchilari va adolatning asosiy tamoyillarini ta'minlay oladi. Chunonchi, Amerikada suhbatlarni sinxron tarjima qilish imkonini beruvchi **DeepL Pro** dasturi mavjud. Ushbu ilovaning afzalliklaridan biri shundaki, uzun paragraf tarjimalari xatosiz va tarjima qilingan so'zlarning ma'nosi o'zining asl ma'nosini saqlab qoladi, buning ustiga, u doimiy ravishda takomillashtiriladi va ko'pincha professionalroq matnlarni topadi.¹⁴ Bundan tashqari,

¹² AI in Jury Selection. <https://juryanalyst.com/blog/artificial-machine-intelligence/>.

¹³ Voltaire Uses AI and Big Data to Help Pick Your Jury. <https://www.artificiallawyer.com/2017/04/26/voltaire-uses-ai-and-big-data-to-help-pick-your-jury/>.

¹⁴ A.A., Akramov. Sun'iy intellektning xalqaro tijorat arbitrajida nizolarni hal qilishdagi ahamiyati. Monografiya T.: TDYU nashriyoti, 2023. 44ib.

2017-yil bir guruh mutaxassislar guvohlarning rost yoki yolg'on guvohlik berayotganligini ularning yuz, ko'zi va ovozlariga qarab aniqlovchi AIning yangi tizimini **DAREni** ishlab chiqqan. Shuningdek, undan sud muhokamalar va nizolarni hal qilishning boshqa jarayonlariga asossiz kechikishni aniqlash hamda qoida buzarlari algoritimini shakllantirishda foydalanishgan, uning ishonchlilig darajasini mutaxassislar 92 % deb baholashadi.¹⁵ Xususan, olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra Aldan nizolarni hal qilishda quydagi jarayonlardan foylanish mumkin:

Foyladalanish mumkin bo'lgan jarayon	Tavsif
Hujjatlarni ko'rib chiqish	AI katta hajmdagi hujjatlar va ma'lumotlarni ko'rib chiqish va tasniflash, da'voga tegishli ma'lumotlarni tezda aniqlashga yordam beradi.
Ariza va guvohliklarni ko'rib chiqish	AI so'rovlar va guvohliklarni ko'rib chiqishda, olingan tarkibni foydali tarzda tashkil qilishda yordam beradi.
Dastlabki tahlil	AI arbitraj pretsedentlarini tahlil qilishi va natijalarni bashorat qilishi, tomonlarga qaror qabul qilishda yordam berishi mumkin.
Ishni boshqarish	AI ishni boshqarish orqali rejalashtirishni avtomatlashtiradi, muddatlarni nazorat qiladi va hujjatlarni boshqarish yordamida protseduralarni samarali qiladi.
Huquqiy tadqiqotlar va pretsedentlarni tahlil qilish	AI muayyan ish uchun qonunlar va pretsedentlarni topishda advokatlarga yordam beradi.
Matnlarni transkripsiya qilish va tarjima qilish	AI xalqaro arbitrajda matnlarni tarjima qilish va guvohliklarni transkripsiya qilishda muhim vosita bo'lishi mumkin.
Muvofiqlik va tegishli tekshiruv	AI tomonlar va advokatlarga manfaatlar to'qnashuvini aniqlashda yordam beradi, shuningdek qonun va qoidalarning qo'llanilishida yordam beradi.
Axborot xavfsizligi va maxfiylik	AI maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va axborot xavfsizligini yaxshilash, qoidabuzarliklarni aniqlashda yordam beradi. ¹⁶
Qarorlarni qo'llab-quvvatlash	AI dalillarni tahlil qilishda yordam beradi va Arbitraj sudiga tezroq qaror qabul qilishiga yordam beradi.

Sun'iy intellektdan foydalanish arbitraj jarayonlarda bor qator imkoniyatlar yaratadi. **Birinchi**dan, taraflar uchun xarajatlarni tejashga yordam beradi. Chunki, undan foydalanish suddan ko'ra taraflar uchun ancha arzon bo'lishi mumkin. **Ikkinchi**dan, Undan foydalanish vaqtini tejaydi. Xususan, sud jarayoni maxsus electron platforma orqali amalga

¹⁵ Рыжкова А. Бот рассудит. Как искусственный интеллект вживляют в судебную практику // Русский репортер. 2018. № 1-2. С. 34-35.

¹⁶ применение искусственного интеллекта в деятельности арбитражных судов рф: перспективные направления и проблем. <https://cyberleninka.ru/article/n/primeneniye-iskusstvennogo-intellekta-v-deyatelnosti-arbitrazhnyh-sudov-rf-perspektivnyye-napravleniya-i-problem>.

oshirilish natijasida bu jarayon tez amalga oshiriladi. Shuningdek, sud qarorini elektron pochta orqali yuborish mumkin bu esa pochta yetib borishini qisqartiradi. Bundan tashqari, sudga chaqiruv qog'ozlarini sms xabarnoma orqali avtomatik tarzda tarafdarga yuboradi. **Uchinchidan**, mahalliy sudlar va arbitrajdan ko'ra unda tomonlarning shaxsiy daxilsizligi, ishchanlik obro'si kafolati mavjud. **Eng asosiysi**, Arbitraj jarayonida Aidan foydalanish to'liq mustaqillikni va avtonomlikni beradi. Ya'ni unga hech kim bosim o'tkaza olmaydi. Shunday bo'lsa-da, suniy intellektdan nizolarni hal qilish jarayolarda qo'llashda ayrim muammolar va to'siqlash mavjud bo'lib, ular yetarli darajada takomillashtirilmagunga qadar biz AIni to'laqonli bu jarayonga tadbiiq eta olmaymiz. ular:

Birinchi muammo, dastur unga kiritilgan amaliyotdan "meros qilib olishi" mumkin bo'lgan noxolislik xavfi bilan bog'liq. AI yirik kompaniyalar (ular jarayonda g'olib tomon sifatida ko'proq uchraydi), ma'lum davlatlardan kelgan tomonlar yoki ma'lum da'vo talablari foydasiga noxolislik ko'rsatishi noma'lumligicha qolmoqda. Ya'ni avval hal qiligan noxolis bo'lgan ishlar mavjud bo'lsa, sun'iy intellekt undan foydalanib xuddi shunday yo'nalishda qaror chiqirishi mumkinligi. Shuningdek, sun'iy intellektga asoslangan hech bir mavjud qaror qabul qilish tizimi aynan qanday va nima uchun aynan shunday qaror qabul qilinganini tushuntirib bermaydi. Xalqaro arbitraj funksiyasi ko'p jihatdan ijtimoiy va siyosiy bo'lib, inson-arbitr unga zarur legitimlik beradi;

Ikkinchi muammo, arbitrlar asosan shaxsiy xususiyatlarga kompetentlik, intellekt, e'tiborlilik, mavjudlik, millat, printsiptiallik, arbitraj muhokamalarida individual ishtirok etish tajribasi, lingvistik ko'nikmalar, muayyan soha yoki muayyan shartnoma turini bilish, tegishli masalaga vaqt va e'tibor ajratishga tayyorlik, yuridik malaka, arbitraj tarkibining boshqa a'zolari bilan ishlash samaradorligi, mustaqillik va xolislik kabi mezonlar asosida tanlanadi. Muhimi shundaki, nizolashayotgan tomonlar o'z pozitsiyasiga moyil bo'lishi va uni qo'llab-quvvatlashi ehtimoli yuqoriroq bo'lgan arbitrlarni ham izlaydilar, **ya'ni faqat insonga xos bo'lgan moyillikni kutadilar**. Shu munosabat bilan tomonlarning emotsional javobgarlik va "sotsiologik iz" dan mahrum bo'lgan sun'iy intellekt bilan suhbatlashishi qiyin tasavvur qilinadi;

Uchinchi muammo, arbitrga bo'lgan ishonch omili bilan bog'liq. AI ning bu roldagi asosiy shubhalar uning algoritmining yopiqligi bilan bog'liq. An'anaviy xalqaro arbitraj jarayonlaridagi qarorlar ham arbitrlar maslahatlashuvining maxfiyligiga asoslangan bo'lsa-da, arbitrning obro'si va professionalligiga bo'lgan ishonch omili katta ahamiyatga ega. Arbitrni inson sifatida madaniy qabul qilish va nizoni tan olingan mutaxassis tomonidan hal qilinishidan emotsional qoniqish nuqtai nazaridan xalqaro arbitrajning siyosiy legitimligini past baholab bo'lmaydi. Biroq, boshqa mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, bir qator to'siqlarga qaramay, **onlayn arbitrajda nizolarni hal qilish** jarayonlarida sun'iy intellekt tizimi to'liq qo'llaniladi.

Xulosa

AI integratsiyasi arbitrajlarini soddalashtirish, vaqt va pulni tejash imkoniyatiga ega bo'lsa-da, u hozirda advokatlar va arbitrlarni almashtira olmaydi. Ushbu cheklov bir nechta omillardan kelib chiqadi, jumladan, noyob holatlar va huquqiy savollarni hal qilish uchun zarur bo'lgan tajriba va insoniy mulohazalar, shuningdek, axloqiy mulohazalar va AI modelini ishlab chiqish bilan bog'liq xarajatlar. Arbitrajda sun'iy intellektdan foydalanish uning afzalliklari va muammolarini sinchkovlik bilan baholashni talab qiladi. Xususan, tadqiqot natijasi o'laroq, **Birinchidan**, sun'iy intellektga oid qonunlar va qoidalarni xalqaro miqyosda birlashtirish

tavsiya etiladi. Bu, mamlakatlar o'rtasida o'zaro muvofiqlikni ta'minlaydi va tijorat nizolarini hal qilishda yagona standartlarni yaratadi. Masalan, sun'iy intellektdan foydalangan holda qaror qabul qilishda qatnashadigan barcha tomonlar uchun aniq qoidalar belgilanadi. Tomonlar va arbitraj sudlari sud jarayonining boshida AIning potentsial qo'llanilishini ko'rib chiqishlari va protsessual doirada umumiy yondashuvni o'rnatishlari kerak. **Ikkinchidan**, tadqiqotchi **A.Akramov** tomonidan ta'kidlaganidek, Arbitraj sohasida AI texnologiyalarning axloqiy jihatlarni tartibga solish kerak. Shuning uchun, ushbu tizimlardan foydalanganda etik tamoyillarni belgilovchi kodekslar zarur. Bunday kodekslar, masalan, adolat, shaffoflik, va ma'lumotlar maxfiylikni ta'minlashni o'z ichiga olishi kerak. **Uchinchidan**, Sun'iy intellektni va uning imkoniyatlarini tushunadigan mutaxassislar yetishtirish muhim. Oliy o'quv yurtlari va tadqiqot markazlari sun'iy intellekt, xalqaro tijorat huquqi va nizolarni hal etish bo'yicha kurslar, seminarlar va ta'lim dasturlarini ishlab chiqishlari kerak. Shuningdek, Xalqaro tijoratda faoliyat yuritayotgan kompaniyalar va tashkilotlar uchun sun'iy intellektni qanday qilib samarali va etik jihatdan foydalanish bo'yicha o'quv dasturlari ishlab chiqilishi zarur. Bu yondashuvlar sun'iy intellektni xalqaro tijorat nizolarini hal qilishda yanada samarali va adolatli qilishga yordam berishi mumkin. Har bir yondashuvning o'ziga xos ahamiyati bor va ularni birgalikda amalga oshirish nizo hal qilish jarayonini yanada yaxshilaydi.

References:

1. Artificial Intelligence in arbitration: use, challenges and limitations. <https://journal.arbitration.ru/ru/analytics/mezhdunarodnyy-arbitrazh-3-0-kak-iskusstvennyy-intellekt-izmenit-razreshenie-sporov/>;
2. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/artificial_intelligence;
3. Каплан Д. Искусственный интеллект: что нужно знать всем (2016) ;
4. Международный арбитраж 3.0: как искусственный интеллект изменит разрешение споров https://journal.arbitration.ru/ru/analytics/mezhdunarodnyy-arbitrazh-3-0-kak-iskusstvennyy-intellekt-izmenit-razreshenie-sporov/#_ftn1;
5. Красиков Д.В. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы использования в практике международного арбитража. <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-problemy-perspektivy-ispolzovaniya-v-praktike-mezhdunarodnogo-arbitrazha>;
6. "Xalqaro tijorat arbitraj to'g'risida"gi UNCITRAL namunaviy Windows faollashtirish qonuni <https://uncitral.un.org/ru/cloud/dispute%20resolution>;
7. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Братко, И. Е. Волуевич, В. И. Глотов и др.; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. Т. 2. 480 с;
8. International Court of Arbitration AI Studies (2024). <https://letranlaw.com/insights/how-generative-ai-is-shaping-the-future-of-arbitration>;
9. Scherer M. Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? A Study examining international arbitration // Journal of international arbitration. – Alphen aan den Rijn. 2019. – Vol. 36, N 5. – P. 539–574;
10. S Gulyamov, M Bakhramova, Digitalization of international arbitration and dispute resolution by artificial intelligence. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=oTxyzXYAAAAJ&citation_for_view=oTxyzXYAAAAJ:4T0pqqG69KYC;

11. Hessen und Brandenburg kooperieren beim KI-Projekt "FraUKe"
<https://hessen.de/presse/hessen-und-brandenburg-kooperieren-beim-ki-projekt-frauke>;
12. AI in Jury Selection. <https://juryanalyst.com/blog/artificial-machine-intelligence/>;
13. Voltaire Uses AI and Big Data to Help Pick Your Jury.
<https://www.artificiallawyer.com/2017/04/26/voltaire-uses-ai-and-big-data-to-help-pick-your-jury/>;
14. A.A., Akramov. Sun'iy intellektning xalqaro tijorat arbitrajida nizolarni hal qilishdagiahmiyati. Monografiya T.: TDYU nashriyoti, 2023.121b;
15. Рыжкова А. Бот рассудит. Как искусственный интеллект вживляют в судебную практику // Русский репортер. 2018. № 1-2. С. 150с;
16. Применение искусственного интеллекта в деятельности арбитражных судов рф: перспективные направления и проблем. <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-deyatelnosti-arbitrazhnyh-sudov-rf-perspektivnye-napravleniya-i-problem>;

